

**ONA TILI DARSIDA “PARONIM SO‘ZLAR” MAVZUSINI
O‘RGATISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH
(5-SINF MISOLIDA)**

**Zirovatova Hamida Rashid qizi – Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat
pedagogika instituti Filologiya fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 4-
bosqich talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinf ona tili darslarida “Paronim so‘zlar” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada raqamli ta’lim vositalari – Wordwall, Edu.caplay, Quizizz, QR kodli topshiriqlar, elektron lug‘atlardan foydalanishning didaktik afzalliklari ham alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: paronim, zamonaviy texnologiyalar, o‘qitish usullari “Chalkash paronimlar”, “To‘g‘risini top!”, “Qiziqarli diktant”, Wordwall, QR kodli topshiriqlar, sinonim, omonim, antonim, ta’lim platformalari.

Ona tili darslarida paronim so‘zlar mavzusi o‘quvchilarning so‘z boyligi va nutq madaniyatini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Paronimlar talaffuzi jihatidan bir-biriga o‘xshash, ammo yozilishi va ma’nolari har xil bo‘lgan so‘zlardir. Paronimlarni tahlil qilish va ularni o‘qitish faqat tilshunoslik bilan cheklanib qolmay, uslubiy jihatlardan ham yondashishni talab etadi. O‘quvchilarning aqliy tafakkuri, eslab qolish qobiliyati, matnga emotsional yondashuv kabi omillar paronimlarni o‘zlashtirish darajasiga bevosita ta’sir qiladi.

Paronimlarni nutqda xato qo‘llash, juftliklarni qorishtirish so‘z ma’nolarini yaxshi bilmaslikdan kelib chiqadi. O‘qituvchi bunday xatoning oldini olish uchun

mashg‘ulot jarayonida shakliy, ma’nosi bir-biriga o‘xshash yoki yaqin bo‘lgan paronimlar ma’nosini sharhlash, ularni so‘z birikmasi va gap ichida qo‘llash kabi amaliy ishlardan foydalanishi nihoyatda zarur [4].

O‘zbek tilida paronimlar ko‘pincha mustaqil so‘z turkumlarida – ot, sifat va fe’llarda uchraydi. Bu so‘z turkumlari paronimlarning leksik-semantik tizimidagi faolligini ko‘rsatadi [5]. Ot turkumidagi paronimlar orasida “*sutxo‘r*” – “*sudxo‘r*”, “*qaroqchi*” – “*qarovchi*”, “*qo‘noqchi*” – “*qo‘niqchi*” kabi juftliklar paronimik munosabatni aniq ifodalaydi. Bu so‘zlar fonetik jihatdan juda yaqin, lekin semantik jihatdan mutlaqo farqli. Ularni to‘g‘ri tushunish va farqlash, aymiqsa, o‘quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda katta rol o‘ynaydi. Bu kabi juftliklar tahlil qilinmay, tushuntirilmay qolsa, nutqda ifoda xatolari yuzaga keladi. Shuning uchun paronimlar bo‘yicha dars o‘tishda bu so‘zlar kontekstda qanday ishlatilishini ko‘rsatish, ularni har xil vaziyatlarda tahlil qilish talab etiladi.

Fe’l turkumiga oid paronimlar esa harakat, holat, munosabat, o‘zgarishni ifodalovchi birliklardir. “*Ko‘mmoq*” – “*ko‘nmoq*”, “*egallamoq*” – “*egarlamok*”, “*yasanmoq*” – “*yasalmoq*”, “*ta‘minlamoq*” – “*ta‘mirlamoq*” kabi fe’llar talaffuz jihatidan o‘xshash, lekin bajariladigan harakat yoki holatning mohiyati jihatidan keskin farqlanadi. O‘quvchilarda bunday paronimlarni farqlash ko‘nikmasini shakllantirish uchun ularni kontekstda qo‘llatish, gap tuzishda tahlil qilish, fe’lning bog‘lanish imkoniyatlarini ko‘rsatish juda muhim.

Paronimlarni o‘rgatishda quyidagi metodik tavsiyalarni qo‘llash samarali bo‘ladi. Dastlab, paronimlarni tematik guruhlariga ajratish kerak: shaxsga oid paronimlar, faoliyatga oid paronimlar, tabiat va hayotga oid paronimlar. Har bir guruhdagi paronimlar alohida kontekstda o‘rganilishi, ularning farqlari real hayotiy vaziyatlarda ko‘rsatilishi lozim. Masalan, “*moyxo‘r*” va “*mayxo‘r*” paronimlarini tushuntirishda sog‘lom turmush tarsi va zararli odatlar mavzusi bilan bog‘liq

topshiriqlar berilishi mumkin. Bu yondashuv nafaqat til bilimini, balki tarbiyaviy maqsadni ham qamrab oladi.

Paronim soʻzlarni oʻqitish jarayonida har xil zamonaviy metodlardan foydalanish – oʻquvchilarda mustaqil tahlil qilish, mantiqiy fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

1. “Chalkash paronimlar” metodi.

Bunda ikkita ustun beriladi. Birinchi ustunda paronim soʻzlar, ikkinchi ustunda esa ularning maʼnolari aralashtirilib joylashtiriladi. Oʻquvchilar paronim soʻzlarni ularning maʼnolari bilan toʻgʻri joylashtira olishlari kerak.

A	B
Adib	Hukmdor
Asir	Boylik
Amir	Yozuvchi
Azm	Tutqun
Kaft	Qaror qilmoq
Ganj	Qoʻlning qismi
...	...

2. “Toʻgʻrisini top!” metodi.

Oʻquvchilar gap mazmuniga mos paronim soʻzlardan mosini topib, gaplarni oʻqiydilar (yoki yozadilar).

1. Odamlar qala / qalʼa ichiga berkinib olishibdi.
2. Qars / qarzga berib turaman.
3. Faqat onang bilan tushgan surat / surʼating yoʻq.
4. Opam ikkovlari tokchadan taboq / tavoq larni olib chakka oʻtadigan joyga qoʻyishdi.
5. Daraxt shoh / shoxidagi qorlar duv etib yerga toʻkildi.

(*O‘tkir Hoshimov “Dunyoning ishlari” qissasidan*)

3. “Qiziqarli diktant” metodi.

Avvalo, o‘quvchilarni kichik guruhlariga ajratib olamiz. Har bir guruhda bitta o‘quvchi stul ustida o‘tirgan holatda qoladi. Boshqa o‘quvchilar esa doskada yoki devorga yopishtirilgan so‘zlardan bittasini o‘qib kelib navbatma-navbat o‘tirgan o‘quvchiga kelib aytishadi. O‘quvchi esa eshitgan so‘zlarining hammasini yozishi kerak. Oxirida o‘quvchilar uni diktant yozuvchiga “qanday yetkazib bera oldi?” va u “o‘quvchi qanday yoza oldi?” kabi savollarga javob topiladi.

Adib – adip, shoh – shox, ganj – ganch, qars – qarz, davo – da’vo, juda – judo, ravon – rovon, tanbur – tambur, yonilg‘i– yoqilg‘i, sher – she’r.

Bunda o‘quvchilar nafaqat paronim so‘zlarning talaffuzini, balki ularni qanday yozish kerakligini ham o‘rganib olishadi.

Bundan tashqari paronim so‘zlarni *sinonim, omonim, antonimlar* bilan farqli jihatlarini qiyoslab o‘qitish o‘quvchilarning leksik bilim doirasini kengaytiradi. Masalan, paronimlar fonetik yaqinlik asosida yuzaga kelgan bo‘lsa, sinonimlar ma’no yaqinligi asosida yuzaga keladi. Omonimlar esa butunlay farqli tushunchalarni ifoda etib, shakl birligi asosida bog‘lanadi. Mustahkamlash darslarida “Didaktik guldasta”, “Galeriyani aylanish”, “Burchaklar”, “So‘z zanjiri” kabi pedagogik metodlardan foydalanib o‘qitish orqali o‘quvchilarda so‘zlarni farqlash, nutqida ularni to‘g‘ri ishlata olish ko‘nikmalarini rivojlantirishimiz mumkin.

Paronimlarni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Wordwall, Edu.caplay, Quizizz, QR kodli topshiriqlar orqali o‘qitish o‘quvchilarga mavzuni yanada chuqurroq o‘rganish, mustaqil tahlil qilish imkonini beraadi. Shu bilan birga o‘quvchilarning darsga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi hamda dars jarayonining samarali va qiziqarli bo‘lishini ta’minlaydi.

Wordwall elektron ta’lim platformasi orqali mavzuga mos har xil topshiriqlarni yaratish mumkin. Masalan, “Paronim soʻzlar” mavzusini oladigan boʻlsak, oddiy “baraban” shaklini tanlab ham qiziqarli oʻyin topshirigʻini yaratsak boʻladi. Unga sinfdagi oʻquvchilarning ismini yozib, baraban aylanganidan keyin oʻquvchi uchun tayyorlangan topshiriq chiqadi. Bunda rasmlardan foydalanish oʻquvchilarning ma’lumotni uzoq vaqt davomida esda saqlab qolish imkonini beradi.

Yuqorida tilga olingan ta’lim platformalarining afzalliklaridan biri shundaki, tuzilgan topshiriqlarning oʻquvchilar yoshi va mavzuga bogʻliq boʻlishi inobatga olingan.

Xulosa qilib aytganda, paronimlarni oʻrgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish nafaqat oʻquvchilarning soʻz boyligini oshiradi, balki nutqda ularni aniq va oʻrinli ishlatishni ham oʻrgatadi. Paronimlar talaffuzi va yozilishi jihatidan bir-biriga yaqin boʻlsa-da, maʼnolarida farq qilishi tufayli oʻquvchilar nutqida chalkashliklar yuzaga keladi. Shu bois paronimlarni oʻrgatishda amaliy va interfaol metodlardan foydalanish talab etiladi. Bunday metodlar oʻquvchilarning darsga boʻlgan qiziqishini oshiradi hamda faol ishtirok etishga undaydi. Shu bilan birga, oʻquvchilarning mustaqil fikrlash, kuzatuvchanlik va ijodiy qobiliyatlarining yuzaga chiqishini taʼminlashda ham yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Дадахўжаев Э. Лексик паронимия ва сўз вариантлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1988.
2. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2010.
3. Abjalova M.A. O‘zbek tilidagi paronim so‘zlar lug‘ati. – Termiz, 2022.
4. To‘xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, Toshkent-2006.
5. Yusupova Sohiba Islombek qizi. “Mustaqil leksemalarda paronimlar. // O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 20.04.2024 29-son.